

Expérimentation sur la synchronisation cardiaque et la concentration

Étude pilote exploratoire

1. Titre du projet

Effet de la synchronisation cardio-respiratoire sur la concentration et le calme : étude pilote exploratoire

2. Résumé

Cette étude pilote exploratoire vise à tester une méthode originale de synchronisation entre le rythme cardiaque et la respiration guidé, afin d'évaluer son impact sur la concentration et calme.

L'expérimentation sera menée auprès de 5 volontaires en conditions contrôlées avec trois rythme différent (60, 75, 100 bpm). Les mesures comprennent le pouls avant et après, des tests logiques, ainsi que l'auto-évaluation du calme et de la concentration.

3. Introduction et contexte

- Présentation du problème : difficulté d'attention et de gestion du stress dans la vie quotidienne
- La synchronisation cardio-respiratoire est un concept prometteur, si le simple fait d'écouter un battement de cœur a une certaine vitesse peut influencer notre état, les médicaments pourrait être remplacé ou même utiliser en parallèle de ce remède afin d'aider les ceux atteint de trouble de concentration ou qui sont incapable de gérer le stress correctement.
- Objectifs de l'étude : vérifier la faisabilité et mesurer les effets à petite échelle.

4. Objectif

Vérifier si l'écoute du rythme cardiaque simulé (lent, normal, rapide) influence :

- Le rythme cardiaque de l'individu
- Son niveau de concentration
- Son état mental (calme, agité, neutre)

5. Hypothèse

L'écoute d'un rythme cardiaque lent induira un état plus calme, une légère baisse du rythme cardiaque et une amélioration de la concentration. À l'inverse, un rythme rapide provoquera une accélération du rythme cardiaque et réduira la concentration ainsi que créera une augmentation du niveau de stress.

6. Matériel et méthodes

- Description des participants : 5 volontaires, dont l'expérimentateur
- Matériel utilisé : écouteurs, audio rythmé (3 rythmes), tests logiques
- Données collectées : pouls avant / après, score test, auto-évaluation

7. Procédure

1. Préparation du sujet

- S'asseoir confortablement, au calme
- Mesurer le rythme cardiaque de base (repos)
- Noter l'état mental de départ (calme/stressé, 0-10)

2. Écoute du son cardiaque (1 des 3 rythmes)

- Jouer un battement cardiaque pendant 2 minutes :

60 bpm (lent)

75 bpm (normal)

100 bpm (rapide)

- Respirer normalement
- Mesurer le rythme cardiaque après

3. Test de concentration

- Répondre à des questions logiques ou mathématiques pendant 2 minutes
- Noter le nombre de bonnes réponses

4. Evaluation subjective

- Noter : calme (0-10), concentration (0-10), autres ressentis

5. Pause 5 minutes et recommencer avec un autre rythme

8. Limitation de l'étude

- Petit nombre de participants
- Absence de groupe contrôle
- Peu voire pas de matériel scientifique ou médical

Étude plus approfondie dans le futur à faire

9. Résultats attendus

- Amélioration subjective du calme et de la concentration
- Changement dans les scores aux test logiques
- Variations du pouls

10. Importance de l'étude pilote pour la suite du projet

Cette étude pilote est cruciale pour commencer ce projet scientifique, il est la base d'une idée simple : Et si une simple application et des écouteurs pouvait remplacer ou réduire l'utilisation de médicament pour la centration ou le stress ?

Avant tout, cette étude pilote sert de test théorique plus que d'une vraie étude représentative, c'est pourquoi il y a aussi peu de participants et pourquoi c'est une expérimentation à refaire plus tard, plus approfondi, avec plus participants et de matériel.

11. Annexes

- Un document Excel sera utilisé pour trier et récupérer les données
- Des copies des tests logique seront fait

Date : Mercredi 2 Juillet 2025

Nom de l'auteur : Olivier Gendron

Signature à la main :